

KIMYO FANINI O'QITISHDA YANGI METODLARDAN FOYDALANISH

Ulug'berdiyeva Farzona Abdunazar qizi

Surxandaryo viloyati Sariosiyo tumani

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikum kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10148446>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Kimyo fanini o'qitish jarayonida qiziqarli mashqlar orqali o'rganamiz, yangi metodlardan foydalanib darslarni yaxshi o'tamiz.

Kalit so'zlar: kimyo, metodlar, jarayon, o'qituvchi, yozuv, rangsiz, eritma, o'quv topshiriqlar.

USING NEW TECHNIQUES IN TEACHING CHEMISTRY

Abstract. In this scientific article, we will learn chemistry through interesting exercises in the process of teaching, pass lessons well using new techniques.

Keywords: chemistry, methods, process, teacher, writing, colorless, solution, Study assignments.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Аннотация. В этой научной статье мы изучим химию с помощью интересных упражнений в процессе обучения, хорошо проведем занятия, используя новые методы.

Ключевые слова: химия, методы, процесс, учитель, письмо, бесцветный, раствор, учебные задания.

KIRISH.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga e'tibor yanada kuchaytirilmoqda. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan bir qator fanlarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlarining "1-oktabr - O'qituvchi va murabbiylar kuni" bayrami munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqida shunday degan edilar. "Matematika hamda kimyo-biologiya fanlarini rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qildik. Ularga asosan har bir tuman va shaharlarda ana shu fanlarga ixtisoslashgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Shu yilning o'zida kimyo-biologiya yo'nalishida 27 ta maktab tashkil etilgani bu ishlarning boshlanishidir"

Shunday ekan biz kimyo fani o'qituvchilari o'quvchilarga fanning sir asrorlarini o'zimizning mahoratimiz, iqtidorimizni ishga solib, yetkazib bera olishimiz kerak.

Ta'lim – pedagogik jarayonning muhim tarkibi bo'lib, o'quvchi-talaba bilan o'qituvchi (pedagog) ning shaxsga yo'naltirilgan o'zaro munosabatlari hisoblanadi. Ijtimoiy bilimga teng bo'lgan pedagogik texnologiyalarning tashkil topishida fanning roli ortib bormoqda. Hozirda ko'plab olimlarimiz tomonidan turli metod, texnologiya va innovatsiyalar dars jarayoniga tadbiiq etilib kelinmoqda.

ASOSIY QISM.

Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha, tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan yoki ular tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba to'plangan.

Sehri siyohlar" qiziqarli tajribaviy metodi.

Ta'rif: Bunda o'qituvchi mavzu nomini yoki biron-bir tushunchani oq qog'ozga fenolftalein eritmasidan foydalanib yoziladi. Yozuv bir oz ochiq havoda quritiladi. Qog'ozda hech qanday yozuv ko'rinmaydi. Chunki fenolftalein eritmasi rangsiz. Qog'ozni yozuv taxtasiga ilib qo'yish mumkin. Qog'ozga "Mavzu: Asoslarning olinishi va ishlatilishi" deb yozish mumkin. Suv purkagich idishga natriy gidroksid eritmasi avvaldan quyib qo'yiladi. U ham rangsiz. Eritmani qog'ozga purkaladi. Oppoq qog'ozda to'q pushti rangli yozuv "Mavzu: Asoslarning olinishi va xossalari" paydo bo'ladi.

Qo'llanilishi: Bu metoddan barcha sinflarga kimyo darsini o'tishda, 7- 8-sinflarda asoslarga oid mavzularni o'tishda, indikatorlar haqida ma'lumot berilganda foydalanish mumkin.

Natijaviyligi: Bu metoddan foydalanib o'quvchilarni hayratini, fanga bo'lgan qiziqishini, intilishini oshirish, kimyoni mo'jizakor ekanini ko'rsatish, o'quvchilar fikrini darsga qarata olish, mavzuga doir amaliy bilim bera olish mumkin. Bu esa mavzuni to'la tushunishlariga yordam beradi. Mas'uliyatni his qilib, ko'proq izlanishga, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga intiladi.

Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish (R.Slavin, 1986).

Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o'quvchidan tashkil topadi. O'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so'ngra o'quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi.

XULOSA.

Pedagogika – psixologiya fanida hamkorlikning 8 ta shakli mavjud.

Ular quyidagilardan iboratdir:

faoliyatga kirish;

mustaqil harakatlar o'qituvchi bilan o'quvchi hamkorlikda bajaradilar;

o'qituvchi harakatni boshlab beradi va unga o'quvchini jalb etadi;

taqlid harakatlari (o'qituvchidan ibrat olgan o'quvchi anna shu namuna asosida harakat qiladi);

madad harakatlari (o'qituvchi o'quvchiga oraliq maqsadni va unga erish usullarini tanlashda yordam beradi va oxirgi natijani nazorat qiladi);

o'zini – o'zi boshqarish harakatlari (o'qituvchi umumiy maqsadni

ko'rsatishda oxirgi natijani baholashda ishtirok etadi);

o'zini – o'zi ko'rsatuvchi harakatlar;

o'zini – o'zi uyushtiruvchi harakatlar.

REFERENCES

1. I. R. Asqarov, N. X. To'xtaboyev, K. G'. G'opirov - Kimyo 7-sinf darsligi. : Toshkent-2013.
2. I. R. Asqarov, K. G. G'opirov, N. X. To'xtaboyev. -:Kimyo 9-sinf darsligi Toshkent-2019.

3. <https://cyberleninka.ru/article/n/kimyo-fanini-o-qitishda-yangi-usul-metodlardan-foydalanish>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning "1-oktabr-O'qituvchi va murabbiylar kuni "bayramidagi nutqi.
5. <https://fayllar.org/kimyo-fanini-oqitishda-yangi-usul-metodlardan-foydalanish-sapa.html>